

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 1 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ахмедов Исламжон Юсуфжонович, Яцык Сергей Павлович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/MEGAURETHER IN CHILDHOOD/BOLALIKDAGI MEGAURETHER.....6
2. **Бахронов Акмалжон Алишерович, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ А И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ/ TUMOR NECROSIS FACTOR A AND ITS ROLE IN PATHOLOGY/ O'SIMTA NEKROZI OMILI A VA UNING PATOLOGIYSIDAGI O'RNI.....11
3. **Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION. RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT/TOS BO'SHLIG'IDAGI DISFUNKTSIYASINING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI. RIVOJLANISH XAVFI.....15
4. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Мухаммедова Фариза Фарходовна, Раббимова Гулнора Тоштемировна, Хамроева Лола Каххоровна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ/FEATURES OF THE COURSE OF JUVENILE PREGNANCY/VOYAGA ETMAGAN HOMILADORLIKNING XUSUSIYATLARI.....19
5. **Туркманов Маъмур Матмусаевич, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: АССОЦИАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ASSOCIATION WITH CARDIOVASCULAR RISK/REVMATOID ARTRITDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI: YURAK-QON TOMIR XAVFI BILAN.....23
6. **Туркманов Маъмур Матмусаевич**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ЧАСТОТА, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS:INCIDENCE, RISK FACTORS, AND VARIANTS OF RENAL DAMAGE/REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI:BUYRAK SHIKASTLANISHINING CHASTOTASI, XAVF OMILLARI, VARIANTLARI.....26
7. **Юлдашев Санжар Келдиярович, Хикматуллаева Малика Рахимжоновна**
ИСТОЦЕЛЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ/ ISTMOCELE AND FERTILITY. A MODERN SOLUTION TO THE PROBLEM/ ISTMOSELE VA FERTILLIK. MUAMMONING ZAMONAVIY YECHIMI.....30
8. **Mukhiddinova Durdona Nuriddinova, Nasimova Nigina Rustamovna**
PERIMENOPAUZA DAVRIDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASINI GISTEROSKOPIK TASHXISLASH/ HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ.....34
9. **Negmadzhanov Baxodur Boltaevich, Xudoykulova Zuxra Sobir qizi, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Khamroeva Lola Kaхhorovna**
O'SMIR QIZLARDA MENSTRUAL FUNKSIYASI XUSUSIYATLARI TAVSIFI/ ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ/ DESCRIPTION OF THE FEATURES OF MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....38
10. **Turopova Sitara Qahhor qizi, Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi, Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi, Nasirova Zebo Azizovna**
KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR/ СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ SEPTIC COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION.....42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ/ SURGICAL CORRECTION OF HYPOSPADIA IN CHILDREN/ BOLALARDA GIPOSPADIANI JARROXLIK YO'LLARI.....45
2. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Кудратова Дилноза Шарифовна, Ризаева Малика Абдуманновна, Кодирова Зебо Нуриддиновна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF PATIENTS WITH BENIGN DISEASES OF THE CERVIX/ BACHADON BO'YNI YAXSHI SIFATLI O'SMA KASALLIKLARI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BEMORLARDA KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....49
3. **Назирова Муяссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ/CLINICAL AND DIAGNOSTIC INDICATORS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN'S PERIMENOPAUSAL PERIOD/AYOLLARDA PERIMENOPOUZAL DAVRIDA OSTEOPOROZNING KLINIK VA DIAGNOSTIK KO'RSATKICHLARI.....52
4. **Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна**
РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ THE ROLE OF THE FAT COMPONENT IN BODY WEIGHT CHANGE DURING PREGNANCY/ HOMILADORLIKDA TANA VAZNINING O'ZGARISHI PAYTIDA YOG ' TARKIBIY QISMINING ROLI.....56
5. **Шамсиева Малика Шухратовна, Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ/ APPLICATION OF THE FEMOFLO-16 TEST TO ASSESS VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL ORGANS/JINSIY ORGANLARNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA VAGINAL MIKROBIOTSENSOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLO-16 TESTINI QO'LLASH.....59

6. **Karimova Gulchehra Samadovna**
BACHADON BO'SHLLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O'RNINI POLY USLOVNO-PATOGENNOY MIKROFLORAY POLOSTI MATKI PRI VYKIDYSHAХ THE ROLE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY IN FETAL DESCENT.....63
7. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Sanoqulova Maxliyo Orifovna**
BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHA" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLARI/НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМА «НИШИ» У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ/ NEW POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING AND TREATING THE "NICHE" SYMPTOM IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR.....67
8. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Abdikarimov Abduvaxob Usmonovich**
KESAR KESISHDAN KEYIN BACHADONDAGI CHANDIQLARDA PLATSENTA BIRIKISH ANOMALIYALARI BO'LGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHI XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH ANOMALIES OF PLACENTA ATTACHMENT IN UTERINE SCARS AFTER CESAREAN SECTION.....72
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Omonova Parvina Obidboevna**
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI/УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ/ RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN POLYCYSTOSIS AND METABOLIC SYNDROME IN VAGINAL AND UTERINE APLASIA.....76
10. **Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna**
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI/ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF HERPETIC STOMATITIS IN WOMEN DURING PREGNANCY.....79
11. **Jalolova Iroda Abdujabborovna, Negmadzhanov Bakhodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Xamroeva Lola Kaharovna**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONGENITAL VAGINAL STRICTURE IN ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN/ НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ СТРИКТУРЫ ВЛАГАЛИЩА У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН/ O'SMIRLAR VA YOSH AYOLLARDA TUG'MA VAGINAL TORAYISHNI DAVOLASH BO'YICHA TAJRIBAMIZ.....82
12. **Kamilov Khaidar, Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Isroilova Mokhina Ithomjon kizi**
DENTAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS/HERPETIK STOMATIT BILAN HOMILADOR AYOLLARNI STOMATOLOGIK TEKSHIRISH/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ.....86
13. **Mirzaev Husanjon Shokirjonovich, Rizaev Eler Alimzhanovich**
TO STUDY THE FEATURES OF MARKERS IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION WITH COMBINED CHRONIC PERIODONTAL DISEASE/ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК СОЧЕТАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА/ SURUNKALI PARODONTA KASALLIK BILAN BUYRAK TRANSPLANTATSIYASIDAN KEYIN BEMORLARDA MARKERLARNING XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.....90
14. **Zukhurova Nodira Kobiljonovna, Negmadzhanov Baxodur Boltayevich, Arzieva Gulnora Borieva**
THE STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND PERINATAL OUTCOMES/ СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ/ GESTATION QANDLI DIABETIDA HOMILA-PLATSENTA KOMPLEKSINING HOLATI VA PERINATAL NATIJALAR.....93

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Mamatkulova Mokhegul Jahangirovna**
МИОМА МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА/ UTERINE MYOMA IN WOMEN WITH MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SYNDROME/ MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SINDROMI BOR AYOLLARDA BACHON MIOMASI.....96

УДК 618.14-002.2

Karimova Gulchehra Samadovna

Assistent

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

BACHADON BO'SHLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O'RNI

For citation: Karimova Gulchehra Samadovna, The role of conditionally pathogenic microflora in the uterine cavity in fetal descent, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 1. pp.

ANNOTATSIYA

Homila tushishi tashhisi bilan 233 ta ayollarning kasallik tarixi tahlil qilindi. Homila tushishi muddati 5 haftalikdan 22 haftalikgacha tashkil qilindi. Bemorlar retrospektiv ravishda kesma kogort tadqiqoti, klinik, anamnestik, laborator va instrumental tekshiruvlar o'tkazilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, opportunistik mikrofloraning bachadon ichida mavjudligi surunkali endometritning rivojlanishiga va homila tushishiga olib keladigan yashirin omillarni shakllantirgan.

Kalit so'zlar: homila tushishi, surunkali endometrit, mikroflora

Каримова Гульчехра Самадовна

Ассистент Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

РОЛЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРИ ВЫКИДЫШАХ**АННОТАЦИЯ**

Была проанализированы истории болезни 233 женщин с диагнозом выкидыш. Выкидыши наблюдались при сроках от 5 недель до 22 недель. Было проведено ретроспективное, поперечное когортное исследование, клинико-anamnestическое, лабораторное и инструментальное обследование больных женщин. Полученные результаты показали, что наличие условно-патогенной микрофлоры в матке формирует скрытые факторы, способствующие развитию хронического эндометрита и в последующем к выкидышу.

Ключевые слова: выкидыш, хронический эндометрит, микрофлора

Karimova Gulchehra Samadovna

Assistant

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

THE ROLE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY IN FETAL DESCENT**ABSTRACT**

The medical history of 233 women with a diagnosis of miscarriage was analyzed. Fetal miscarriage was observed in term from 5 to 22 weeks. Patients underwent retrospective, cross-sectional cohort research, clinical and anamnestic, laboratory, instrumental examinations. The obtained results show that the presence of opportunistic microflora forms hidden factors that contribute to the development of chronic endometritis and fetal miscarriage.

Key words: miscarriage, chronic endometritis, microflora.

Kirish. Homila tushishining (HT) yuqori ko'rsatkichlari, nafaqat reproduktiv, balki umuman, ayollarning somatik salomatligining yomonlashishi bilan murakkablashadi. Yil sayin sog'lom bola tug'ishi mumkin bo'lgan ayollar soni 20% ga kamayib ketmoqda [1]

Akusherlik va ginekologik anamnezi og'irlashgan bemor ayollarda homila tushishining yuqori ko'rsatkichlari kuzatilgan. Buning asosiy sabablaridan biri - bachadon bo'shlig'i shilliq qavatida urug'langan tuxum hujayra implantatsiyasi sohasidagi endometriyning strukturaviy

va funktsional jihatdan zaifligidir, bu holat esa yallig'lanish jarayonining yanada rivojlanishiga olib keladi [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Statistika bo'yicha ko'pgina tug'ish yoshidagi ayollarda surunkali endometrit (SE) kasalligi uchraydi, shu sababli bu kasallik alohida nozologik birlik sifatida e'tirof etilgan. Turli mualliflarning tekshirishlariga ko'ra, surunkali endometritning uchrashi juda keng diapazonda o'zgarib turadi (0,2% dan 66,3% gacha) [2, 6, 8, 9]. V.M. Sidelnikovaning va boshqalarning ma'lumotlariga ko'ra, morfologik jihatdan tasdiqlangan, asimptomatik surunkali endometrit ayniqsa, takroriy abortlar bajarilgan ayollarning 64 % da aniqlangan [3].

Bepushtlikda ekstrakorporal urug'lantirishga (EKO) muvaffaqiyatsiz urinishlar, abortlar, homiladorliklar va tug'ruqlarning murakkab kechishiga sabab bo'luvchi surunkali endometrit, nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ahamiyat kasb etadi [7, 10].

Erta homila tushishlarining aksariyati, yuqumli omil bilan bog'liq degan fikr mavjud. Bachadon bo'shlig'ida infeksiyaning uzoq vaqt davomida mavjudligi, endometriy retseptor apparatining shikastlanishiga olib keladi, bu keyinchalik homiladorlikning dastlabki muddatlarida anomol invaziyaga va trofoblastning shikastlanishiga olib keladi [4, 11].

Boshqa tomondan, ba'zi xorijiy mualliflar takroriy abortlarning yuqumli nazariyasini shubha ostiga qo'yadi va homila tushishida, xorion vorsinalarining yallig'lanish infiltratsiyasi ko'p hollarda aseptik xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar [12, 13]. Shu munosabat bilan bachadon ichi mikrobiosenozing homila tushishida bir-biri bilan bog'liqligini tahlil qilish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Izlanish maqsadi: Homila tushishi bilan bachadon ichi infeksiyon omilining bir-biri bilan bevosita bog'liqligini baholash.

Materiallar va tekshirish usullari. Homila tushishi tashhisi bilan ginekologik shifoxonaga murojaat qilib kelgan va yotqizilgan 233 ta bemor ayollarning kasallik tarixi tahlil qilindi. Homila tushishi muddati gestatsiyaning 5 haftalikdan dan 22 haftasiga qadar kuzatilgan. Bemorlarda retrospektiv, kesma kogort tadqiqoti, klinik va anamnestik, laboratoriya, instrumental tekshiruvlari o'tkazilgan. Barcha homilador ayollarning yoshi 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan. Dekompensatsiya bosqichidagi og'ir va o'rtacha og'irlikdagi somatik kasalliklari bo'lgan,

har qanday lokalizatsiyali o'tkir yuqumli kasalliklari bo'lgan, aniqlangan alkogolizm, chekish yoki giyohvandlik bilan kasallangan, aqliy zaiflik yoki boshqa ruhiy kasalliklari bo'lgan, tekshirish davomida bemor bilan ishlashni qiyinlashtiradigan til to'sig'i bor bo'gan homilador ayollr hisobga olinmagan.

Statistik tahlil. Olingan ma'lumotlar "Statistica for Windows 6.0" dasturiy majmuasi yordamida amalga oshirildi. Tafovutlar ishonchligini tekshirish uchun tavsiflovchi statistika usullari va bir qator parametrik bo'lmagan mezonlardan foydalanildi. Miqdoriy ko'rsatkichlar M±SD sifatida taqdim etildi, bu erda M - o'rtacha qiymat va SD - uning standart og'ishi. Belgilarning taqsimlanishi Kolmogorov-Smirnov testi yordamida baholandi. Sifatli xususiyatlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlar uchun mutlaq son va nisbiy qiymat foizda (%) ko'rsatilgan [14].

Tadqiqot natijalari. Ayollarning o'rtacha yoshi 32±5,7 yoshni tashkil etdi.

Bemorlarning katta qismi oliy ma'lumotga ega emas (57,9%, 135/233), ammo ishlovchi ayollar bo'lgan (76%, 177/233).

Bemorlarning anamnezidan 44,6% (104/233) ekstragenital kasalliklar bilan og'rigan bo'lib, ulardan ovqat hazm qilish tizimining surunkali kasalliklari eng ko'p uchragan.

Akusherlik va ginekologik anamnezni o'rganish shuni ko'rsatdiki, tekshirilgan ayollarning 76,4% (178/233) da turli ginekologik kasalliklar bo'lgan. Bachadon ortiqlarining yallig'lanish kasalliklari 6,9% (16/233) ayollarda, surunkali endometrit 9,4% (22/233) ayollarda kuzatilgan va morfologik tasdiqlangan. Ushbu holat homila tushish xavfini yanada kuchaytirgan. Bemorlarning 40,3% (94/233) da ikki va, yoki undan ortiq ginekologik kasalliklar aniqlangan. Bir bemorga o'rtacha nozologik shakllar soni 1,4 ni tashkil etgan.

Ayollarning akusherlik anamnezi tahlil qilinganda, deyarli har beshinchi ayolda (19,3%, 45/233) homila tushish xavfi bir yoki takror holatlari bo'lganligi va bemorlarning 6,0% da (14/233) esa, anamnezida 3 yoki undan ortiq homila tushishlari bo'lganligi aniqlangan. Bemor ayollarning 3,4% (8/233) da, homiladorlik yordamchi reproduktiv texnologiyalaridan foydalanish natijasida sodir bo'lgan.

Jadval 1.

Homila tushishi kuzatilgan bemor ayollarning akusherlik va ginekologik anamnezi (n, %)

Ko'rsatkichlar	n=233	%
Reproduktiv anamnez		
Muddatli tug'ruqlar	178	76,4
Anamnezida 1 HT	45	19,3
Anamnezida 2 va undan ortiq HT	14	6,0
O'z-o'zidan homila tushishi	66	28,9
Homiladorlikni medikamentoz to'xtatish	23	9,2
Homiladorlikni jarroxlik usulida to'xtatish	42	18,0
Bachadondan tashqari homiladorlik	8	3,4
Ginekologik kasalliklar anamnezi		
Kasallanmagan	55	23,6
Bachadon miomasi	15	6,4
Endometrioz	8	3,4
Bachadon o'tkir yallig'lanishi	26	11,1
Surunkali endometrit	32	13,6
Endometriyning giperplastik jarayoni	54	23,2
Tuxumdon retension kistalari	29	13,0
Xavfsiz bachadon bo'yni kasalliklari	137	59,8

Vaginal syrtnada mikroblar assotsiatsiyasi har uchinchi ayolda topilgan. Bemorlarning 6,9 %da (16/233) patologik mikroflora bilan zararlanishning past titri aniqlangan. Patogen mikroflora bo'lmagan namunalar 43,4% (101/233) da aniqlangan.

Mycoplasma genitalium va fakultativ anaerob guruh mikroorganizmlari (Gardnerella vaginalis), shuningdek, har uchinchi ayolda aniqlangan mikroblar assotsiatsiyalarning yuqori chastotasi topilgan.

Bachadon bo'yni kanali ajralmasi bakteriologik tekshirilganda ayollarning 44,2 % da (103/233) 106 KOE/ml yoki undan ko'p patogen mikroflora aniqlangan va 14,6% hollarda (34/233), ikki yoki undan ortiq patogen mikroflora kombinatsiyasi aniqlangan. Ko'pincha bemorlarda servikal kanal florasining tarkibi polimorf xususiyatga ega bo'lgan.

Jadval 2.

Homila tushishi kuzatilgan bemor ayollar bachadon bo'yni kanalidan olingan ajralmani laborator tekshirish natijalari (n, %)

Nozologiyalar	n=233	%
PCR-tahlili		
Infeksiya aniqlanmagan	102	44,3
Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar:		
Citomegalovirus	10	4,4
Mycoplasma genitalium	30	12,8
Gerpes virusi I va II turi	17	6,9
Neisseria gonorrea	0	0
Trichomonas vaginalis	0	0
Chlamidiya trachomatis	11	4,3
Shartli patogen mikroflora chaqirgan infetsiyalar:		
Ureaplasma urealyticum/parvum 10 ⁶	74	31,7
Gardnerella vaginalis	40	17,3
Candida albicans	18	7,8
Qo'shma infetsiyalar	70	31,0
Bakteriologik tekshiruv:		
Patogen mikroflora aniqlanmagan	100	42,8
Escherichia coli	62	26,3
Staphylococcus aureus	23	9,9
Staphylococcus hemolytic	8	3,4
Streptococcus agalactiae	18	7,7
Enterococcus faecalis	30	13,4
Boshqalar	12	5,2

Bachadon bo'shlig'ini jarrohlik yo'li bilan qirish (kuretaj, vakuum aspiratsiyasi) o'tkazilgan ayollarning 87,1 % da (203/233) bachadon bo'shlig'idan olingan to'qimalarni gistologik tekshirish natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

Bachadon bo'shlig'ini qirishning gistologik tekshiruv natijalari bemorning 15,3 % da (31/203) normal morfologik tasvir (kartina) mavjudligini ko'rsatgan. Ko'pincha bemorlarning gistologik tahlilida leykotsitlar infiltratsiyasi (40,9%, 83/203), kamroq - limfotsitlar infiltratsiyasi (5,9%, 12/203) aniqlangan.

Jadval 3.

Bachadon bo'shlig'i qirindisining gistologik tekshirish natijalari, n/%

Gistologik qirish natijalari	Barchasi (n=203)	
	abs	%
O'zgarishlar aniqlanmagan	31	15,3
Leykotsitar infiltratsiyasi	83	40,9
Limfotsitar infiltratsiyasi	12	5,9
Nekrotik to'qimalar	18	8,4
Aniqlanmagan qon tomiri o'zgarishlari	13	6,5
Tomirlar o'choqli trombozi	6	3,0
Davriy qon quyilishlari	5	2,5
Xorion vorsinlarini gipovaskulirizatsiyasi	4	2,0
Xorion vorsinlarining shishi	32	15,8
Xorion vorsinlarining nekrozi	7	3,5
Implantatsiya joyidagi fibrinoidli nekroz	33	16,3
Xorion vorsinlarini fibrozi	7	3,5
Fibroidga o'rangan xorion vorsinalari	13	6,4
Xorion vorsinalarning distrofik o'zgarishlari	18	8,9

Ayollarning 24,6 % da (50/203) surunkali yallig'lanish jarayoniga xos o'zgarishlar (limfotsitar infiltratsiyasi, xorion vorsinalari fibrozi, fibroidga o'rangan vorsinalar, xorion vorsinalarini distrofik o'zgarishlari) aniqlangan.

Yallig'lanishning o'tkir bosqichiga xos bo'lgan o'zgarishlar (leykotsitlar infiltratsiyasi, xorion vorsinalari shishi, xorion vorsinalari nekrozi, implantatsiya zonasida fibrinoid nekroz va nekrotik to'qimalarning mavjudligi) ayollarning 84,7 foizida (172/203) aniqlangan.

Bemorlarning 13,8 % da (28/203) qon tomirlarining buzilishi (o'choq tomir trombozi, turli darajadagi qon quyilishlar, xorion vorsinalarining gipovaskulirizatsiyasi va aniqlanmagan qon tomir kasalliklari) aniqlangan.

Natijalarni muhokama qilishda, infeksiyalar mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan uchta latent omilni tashkil etuvchi mezonlarni, ajratib ko'rsatuvchi omil tahlili o'tkazildi.

Birinchi latent omil mikrobioplat va homila tushishi bilan bog'liq ma'lumotlarning 20% ni tavsiflaydi va hujayra ichidagi patogenlar bilan yuqori korrelyatsiya borligini isbotlaydi.

Hozirgi vaqtda eng ko'p muhokama qilinadigan masala - homiladorlikning o'z-o'zidan tushishida infeksiyalarning o'rnini aniqlash. Bu o'rinda homiladorlarda bakterial vaginozning (BV) mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Oxirgi 6 oy ichida BV mavjudligi statistik jihatdan sezilarli darajada spontan abort bilan bog'liq ($p < 0,05$), BV va takroriy homiladorlik yo'qotishlari o'rtasida sezilarli bog'liqlik yo'q ($p > 0,05$) [15]. Gardnerella vaginalisning mavjudligi ushbu tadqiqotda bemorlarning atiga 17 % da aniqlangan, bu uning homila tushishiga ta'siri haqida aniq xulosa chiqarishga imkon bermaydi.

Boshqa infeksiyalarning roli munozaralar mavzusi bo'lib qolmoqda [16]. Faktor tahlili HT ning hujayra ichidagi patogenlar (Ureaplasma urealyticum / parvum va Mycoplasma genitalium), E. coli va E. Faecalis ko'payganligi, shuningdek, Streptococcus spp bakteriyalari bilan bog'liqligini aniqlashga imkon berdi.

Donders G.G.G va boshqalar Mycoplasma genitaliyda boshqa jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar mavjudligidan qat'iy nazar, homilador bo'lmagan ayollarda servitsit, tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari

bo'ganligini va homilador ayollarda esa, erta tug'ilish va tushishda ahamiyati borligini aytadi [17]. Biroq, Larsen B. va boshqalar bu aloqa, shu bilan birga, Ureaplasma urealyticumning muhimligini ta'kidlaydigan bir nechta natijalarni keltirgan holda uni rad etadi [13].

Ikkinchi omil - E. coli va E. faecalis sonining ko'payishi bilan bog'liq (ma'lumotning 19% da tasvirlangan). Uchinchi latent omil HT ning Streptococcus spp bakteriyalari sonining ko'payishi bilan bog'liqligini ko'rsatdi (ma'lumotning 17% tavsifi berilgan).

E. coli va E. Faecalisning o'rni, shuningdek, Streptococcus spp. o'rni homila tushishiga olib kelishi o'rganilmagan va ular bilan bog'liq ishlar mavjud ma'lumotlar bazalarida topilmagan. Erta tug'ilish xavfini oshirishda o'rni ko'rsatilgan bir nechta ma'lumotlar mavjud [18, 19].

Xulosa. Shunday qilib, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, opportunistik mikrofloraning bachadonda mavjudligi surunkali endometritlar va homila tushishiga olib keladigan yashirin omillarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Агеева М.И. Аборт в I триместре беременности / Под ред. В.Н. Прилепской, А.А. Куземина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с.
2. Акушерство: национальное руководство / Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1008 с. (Серия "Национальные руководства"). – ISBN 978-5-9704-4152-7.
3. Бебнева Т.Н. Риск невынашивания и недонашивания беременности у женщин с ВПЧ-инфекцией и рецидивирующими нарушениями биоценоза влагалища / Т.Н. Бебнева, Г.Б. Дикке // Акушерство и гинекология. – 2019. – №2. – С.135-142.
4. Боровиков В.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows./ В.П. Боровиков, И.П. Боровиков // М.: Филинь. – 1997. – С. 608.
5. Невынашивание беременности: Руководство для практикующих врачей / В.М. Сидельникова, Г.Т. Сухих. – М.: МИА, 2011. – 534 с.
6. Сухих Г.Т. Хронический эндометрит: Руководство / Г.Т. Сухих, А.В. Шуршалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 64 с.
7. Тонкий эндометрий. Лечение бесплодия у женщин с гипоплазией эндометрия / К.В. Краснополяская, И.Ю. Ершова, А.А. Федорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 112 с.
8. Шатунова Е.П. Комплексный подход к реабилитации пациенток после прерывания беременности / Е.П. Шатунова, Д.М. Калиматова // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. – №6. – С. 95-98.
9. Benner, M. How uterine microbiota might be responsible for a receptive, fertile endometrium. / M.Benner, G.Ferwerda, I.Joosten, R.G. van der Molen // Human Reproduction. – 2018. – Vol. 24. – №4. – P. 393-415.
10. Bouet, P.E. Chronic endometritis in women with recurrent pregnancy loss and recurrent implantation failure: prevalence and role of office hysteroscopy and immunohistochemistry in diagnosis / P.E.Bouet, H.ElHachem, E.Monceau et al. // International journal of fertility & sterility. – 2016. – Vol. 105. – №1. – P. 106-110.
11. Donders, G.G.G. Mycoplasma/Ureaplasma infection in pregnancy: to screen or not to screen / G.G.G. Donders, K. Ruban, G. Bellen, L. Petricevic // Journal of Perinatal Medicine. 2017. – Vol. 45. – №5. – P. 505-515.
12. Giakoumelou, S. The role of infection in miscarriage./S.Giakoumelou, N.Wheelhouse, K. Cuschieri et al. // Human Reproduction Update. – 2015. – №22 (1). – P. 116–133.
13. Hooker, A.B. Systematic review and meta-analysis of intrauterine adhesions after miscarriage: prevalence, risk factors and long-term reproductive outcome / A.B. Hooker, M. Lemmers, A.L. Thurkow et al. // Human Reproduction. – 2014. – Vol. 20. – №2. – P. 262–278.
14. Işik, G. Bacterial vaginosis in association with spontaneous abortion and recurrent pregnancy losses./ G. Işik, Ş. Demirezen, H.G. Dönmez, M.S. Beksac // Journal of Cytology. - 2016. – Vol. 33. – №3. – P. 135-140.
15. Krzyściak, W. The pathogenicity of the Streptococcus genus /W.Krzyściak, K.K. Pluskwa, A. Jurczak, D. Kościelniak // European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. - 2013. – Vol. 32. – №11. – P. 1361–1376.
16. Larsen, B. Mycoplasma, Ureaplasma, and adverse pregnancy outcomes: a fresh look / B. Larsen, J. Hwang // Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. – 2010. – P.1-7. Article ID: 521921. doi: 10.1155/2010/521921134
17. Marron, K. Detailed endometrial immune assessment of both normal and adverse reproductive outcome populations / K. Marron, D. Walsh, C. Harrity // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. – 2018. [Электронныйресурс]. – URL: doi:10.1007/s10815-018-1300-8.
18. McQueen, D.B. Pregnancy outcomes in women with chronic endometritis and recurrent pregnancy loss / D.B. McQueen, C.O.Perfetto, F.K.Hazard, R.B. Lathi // International journal of fertility & sterility. – 2015. – Vol. 104. – №4. – P. 927-931.
19. Rasmussen, I.S. The association between seasonal influenza-like illness cases and foetal death: a time series analysis / I.S. Rasmussen, L.H. Mortensen, T.G. Krause, A.M. Nybo Andersen // Epidemiology and Infection.– 2018. – Vol. 3. – №1. – P. 1-7.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000